

EXCENTRICITATEA, DIMENSIUNEA DE DEFORMARE A SPAȚIULUI

MARIAN NIȚU, FLORENTIN SMARANDACHE, MIRCEA EUGEN ȘELARIU

Motto: ” Știința nu e bună azi, dacă ieri nu s-a gândit la mâine.”

Grigore C. Moisil

0.1. REZUMAT

Ideea centrală a lucrării este prezentarea unor transformări noi, anterior inexistente în Matematica ordinară, denumită centrică (MC), dar, care au devenit posibile grație apariției matematicii excentrice și, implicit, a supermatematicii.

Așa cum se demonstrează în cadrul lucrării, noile transformări geometrice, denumite conversi(un)e sau transfigurare, șterg granițele dintre formele geometrice discrete și cele continue, demonstrând că primele sunt și ele continue, fiind doar aparent discontinue.

0.2 ABREVIERI ȘI NOTAȚII

C → Circular și Centric, **E** → Excentric și Excentrice, **F** → Funcție, **M** → Matematică,
Circular Excentric → CE, **F CE** → FCE, **M centrică** → MC, **M excentrică** → ME,
Super M → SM, **F MC** → FMC, **F ME** → FME, **F SM** → FSM

1. INTRODUCERE: CONVERSI(UNE)A sau TRANSFIGURAREA

În lingvistică un **cuvânt** este unitatea fundamentală de comunicare a unui înțeles. El poate să fie compus din unul sau mai multe morfeme. În mod obișnuit un cuvânt se compune dintr-o parte de bază, numită rădăcină, la care se pot atașa afixe. Pentru a defini unele noțiuni și a exprima domeniul în care sunt valide, sunt necesare, uneri, mai multe cuvinte; două în cazul de față:

CONVERSIA (CONVERSIUNEA) SUPERMATEMATICĂ.

Noțiunea este ideea cea mai simplă și ordonată care reflectă una sau mai multe / (o serie) finită de însușiri și obiectele la care aceste însușiri sunt esențiale.

Noțiunea este o informație minimală coerentă și utilizabilă, relativ la un obiect, acțiune, proprietate, sau eveniment determinat.

Conform DEX, **CONVERSIUNEA**, printre multe alte definiții / înțelesuri, o are și pe aceea de *“schimbare a naturii, a formei unui lucru”*. În cele ce urmează, tocmai despre aceasta va fi vorba, despre transformare / schimbare / convertirea anterior imposibilă, în matematică ordinară, clasică, denumită acum și **CENTRICA (MC)**, a unor forme în altele și care, a devenit posibilă acum, grație apariției noii matematici, denumită **EXCENTRIUCĂ (ME)** și noilor componente de matematică, înglobate și denumite vremelnic / temporar și **SUPERMATEMATICĂ (SM)**. Ne referim la conversia cercului în pătrat, a sferei în cub, a cercului în triunghi, a conului în piramida, a cilindrului în prismă, a torului circular în secțiune și ca formă în tor pătrat în secțiune și/sau formă, ș.m.a. (Fig. 1).

CONVERSI(UNE)A SUPERMATEMATICĂ (CSM) este un mijloc intern de îmbogățire a vocabularului matematic, care consistă în formarea unei denumiri, cu unul sau mai multe cuvinte noi, cu 2 în cazul de față, prin asimilarea unor cuvinte din vorbire curentă într-un domeniu specializat, cum este Matematica, în intenția de a denumi, mai adecvat, noile operații posibile doar grație apariției noii matematici excentrice și, implicit, a supermatematicii. Deoarece, conversiunile anterior amintite, nu au putut fi realizate/(avea loc), până în prezent, în MC, ci în SM, suntem nevoiți s-o denumim **conversie (conversiune) SUPERMATEMATICĂ (CSM)**.

În lucrarea [14], transformarea continuă a cercului în pătrat a fost denumită și **transformare excentrică**, deoarece, în acest caz, excentricitatea numerică liniară s variază / crește de la 0 la 1, constituind o trecere din domeniul matematicii centrice, $MC \rightarrow s = 0$, în cel al matematicii excentrice, $ME (s \neq 0) \rightarrow s \in (0, 1]$, prin care forma circulară se îndepartează din ce în ce mai mult de forma de cerc până ce ajunge un pătrat perfect ($s = \pm 1$). În aceeași lucrare, transformarea inversă, a pătratului în cerc, a fost denumită **transformare de centrare** din considerente lesne de înțeles. Aceleași observații sunt valabile și pentru transformarea cercului în dreptunghi și a dreptunghiului în cerc (Fig.1).

Cei mai mulți fizicieni și matematicieni moderni consideră că numerele reprezintă limbajul realității. Adevărul este, însă, că formele sunt cele care generează toate legile fizicii.

Iată ce scrie renumitul fizician **Prof. Dr. Fiz. Liviu Sofonea** în “**GEOMETRII REPREZENTATIVE ȘI TEORII FIZICE**”, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, pag. 24, în 1984, în capitolul “**GEOMETRIA MATEMATICĂ ȘI GEOMETRIA FIZICĂ**”:

“Prin **geometrizarea** căutăm (deliberat și în mod sui generis) tocmai normele de ordine (fundamentale, detaliate; chiar pe cea supremă, *unica-unificatoare*) gândindu-ne după ordinea prestabilită (relativ la demersul *teoretizării fizicii*) din “*lumiile geometrice*” clădite și mișcate după canoanele disciplinate în stilul *more geometrico* (structură și derivabilitate logică probată în *geometric*; unde a reușit); o extindere în intenția de a verifica dacă “merge” și în “*fizic*”, iar în măsura în care constatăm că avem motive a spune că ea “merge într-adevar”, scontăm un câștig metodologico-operant, euristic, dar chiar gnoseologic. Niciodată însă ”pre”-normarea *geometrică* nu poate “merge” deplin; ea nu poate fi decât (inerent) parțială, limitată, adesea o simplă trasare de contur, o sugerare, o incitare, o schemă, uneori prea provizorie, dar ne servim de ea ca de o schelă, ca să ne ridicăm, cum putem, spre o cât mai adecvată descriere și chiar înțelegere”

În **geometria matematică centrică** se face ce se poate, cum se poate, cu ce se poate, iar în **geometria supermatematică** se face ce trebuie, cum trebuie, cu ce trebuie, așa cum va rezulta în continuare.

În **geometria supermatematică**, între elementele “schelei MC” se pot introduce oricât de multe alte elemente constructive, care oferă o structură de “schelă” infinit mai densă și cu mult mai rezistentă și, în consecință, mult mai înaltă, capabilă să atingă o înălțime nemaîntâlnită și o descriere și înțelegere extrem de profundă.

Noțiunile esențiale ale geometriei sunt, în funcție de dimensiunea lor topologică: **corpul** (3), **suprafața** (2), **linia** (1) și **punctul** (0).

Noțiunile elementare ale geometriei sunt punctul, dreapta, spațiul, curba, planul, figurile geometrice (segment, triunghi, pătrat, dreptunghi, romb, poligoanele, poliedrele ș.a., arce, cerc, elipsa, hiperbola, spirala, elicea ș.m.a.) în spațiul 2D cât și în spațiul 3D.

Cu elementele geometrice fundamentale se definesc și se construiesc toate formele și structurile geometrice ale obiectelor:

- Forme discrete, sau discontinue, statice, direct, plecând de la o mulțime finită (discretă) de puncte, legându-le static, cu drepte și plane;
- Forme continue sau dinamice, mecanice, plecând de la un singur punct și considerând mișcarea acestuia, deci timpul, obținându-se forme continue de curbe, ca traiectorii de puncte, suprafețe, ca traiectorii sau urme de curbe, în plan (2D) sau în spațiul 3D.

În consecință, s-a considerat, și se mai consideră încă, existența a două geometrii: geometria discontinuuului, sau geometria discretă și geometria continuuului.

Din moment ce, atât obiectele marginite de suprafețe plane (cub, piramidă, prisma), [aparent discontinue](#), cât și cele mărginite de diverse tipuri de [suprafețe continue](#) (sferă, con, cilindru) pot fi descrise cu [aceleași ecuații parametrice](#), primele pentru excentricitate numerică $s = \pm 1$ și cele din urmă pentru $s = 0$, rezultă că în **SM** există o singură geometrie, [geometria continuului](#).

Altfel spus, **SM** șterge granițele dintre [continuu](#) și [discontinuu](#), tot așa cum **SM** a șters granițele dintre [liniar](#) și [neliniar](#), dintre [centric](#) și [excentric](#), dintre [ideal / perfecțiune](#) și [real](#), dintre [circular](#) și [hiperbolic](#), dintre [circular](#) și [eliptic](#) ș.m.a.

Intre valorile excentricității numerice de $s = 0$ și $s = \pm 1$, mai există o infinitate de valori și, pentru fiecare valoare, o infinitate de obiecte geometrice care, toate, au dreptul la o existență geometrică.

Dacă obiectele matematice geometrice pentru $s \in [0 \vee \pm 1]$ aparțin **matematicii centrice (MC)**, ordinare (cerc → patrat, sferă → cub, cilindru → prisma ș.a.), cele pentru $s \in (0, \pm 1)$ au forme, ecuații și denumiri necunoscute / inexistente în această **matematică centrică (MC)**.

Ele aparțin noii matematici, **matematicii excentrice (ME)** și, implicit, **supermatematicii (SM)**, care este o reuniune a celor două matematici: **centrică** și **excentrică**, adică **SM = MC ∪ ME**.

Ștergând granițele dintre centric și excentric, **SM** a dizolvat implicit și granițele dintre **liniar** și **neliniar**; **liniarul** fiind apanajul **MC**, iar **neliniarul** al **ME** și a introdus o separare între entitățile geometrice centrice și cele excentrice. Astfel, toate entitățile **matematicii centrice** în 2D au fost denumite

centrice (centrice circulare, centrice pătrate, centrice triunghiulare, centrice eliptice, centrice hiperbolice ș.a.m.d.) iar cele ale **matematicii excentrice** au fost denumite **excentrice** (excentrice circulare, excentrice eliptice, excentrice hiperbolice, excentrice parabolice, excentrice spirale, excentrice cicloidale, ș.a.m.d.).

Dacă entitățile 2D **centrice** pot rămâne la denumirile actuale (cerc, pătrat, elipsă, spirală, ș.a.m.d.) la cele **excentrice** trebuie specificată și denumirea de **excentrice**. Același lucru este valabil și pentru entitățile 3D: cele **centrice** (sferă, elipsoid, cub, paraboloid ș.a.m.d.) pot purta, în continuare, denumirile vechi, iar celor noi, **excentrice**, e necesar să li se specifice că sunt **excentrice**. Adică: sferă excentrică, elipsoid excentric, cub excentric, paraboloid excentric ș.a.m.d.

Cu noile funcții **SM**, precum **amplitudine excentrică** $aex\theta$ și $Aex\alpha$, de variabilă excentrică θ și, respectiv, centrică α , **beta excentrică** $bex\theta$ și $Bex\alpha$, **radial excentrică** rex și Rex , **derivată excentrică** $dex\theta$ și $Dex\alpha$, ș.a. care, neavând echivalente în **centric / (MC)** nu necesită alte denumiri de precizie / deosebire a domeniului matematic din care fac parte.

Excepție fac ultimele două **FSM-CE**, $\text{re}\alpha$ și $\text{dex}\alpha$, ($\theta = \alpha$) cărora li s-a descoperit, ulterior, echivalente în **centric**: funcțiile **radial centrică** rada , care este fazorul direcție α și **derivat centrică** dera , care este fazorul direcției $\alpha + -$, fazori reciproc perpendiculari.

HIBRIDAREA ȘI METAMORFOZAREA SUPERMATEMATICĂ CONSECINȚELE ALE NOILOR DIMENSIUNI ALE SPAȚIULUI

Spațiul este o entitate abstractă care reflectă o formă obiectivă de existență a materiei. Apare ca o generalizare și abstractizare a ansamblului de parametri prin care se realizează **deosebirea între diferite sisteme** ce constituie o stare a universului.

El este o formă obiectivă și universală a existenței materiei, inseparabilă de materie, care are aspectul unui întreg neîntrerupt cu trei dimensiuni și exprimă ordinea coexistenței obiectelor lumii reale, poziția, distanța, mărimea, forma, întinderea lor.

În concluzie, se poate afirma că spațiul apare ca o sinteză, ca o generalizare și abstractizare a constatărilor cu privire la o stare, la un moment dat, a universului.

În cadrul mecanicii clasice, noțiunea de spațiu este aceea a modelului spațiului euclidian tridimensional (E3) omogen, izotrop, infinit.

Când se discută despre spațiu, primul gând este îndreptat spre **poziție**, adică noțiunea de poziție este direct asociată noțiunii de spațiu. **Poziția** este exprimată în raport cu un sistem de referință (reper) sau, mai scurt, printr-un sistem de coordonate.

Un obiect tridimensional are în spațiu E^3 **6 grade de libertate**, constituite din cele **3 translații**, pe direcțiile **X, Y și Z** și din **3 rotații**, în jurul axelor **X, Y și Z**, notate, respectiv, cu **θ, φ, ψ** în Matematică și în Mecanică și cu **A, B și C**, în tehnologie și în robotică.

Un obiect poate fi "realizat" sau, mai precis, poate fi reprodusă imaginea lui în spațiul virtual, când apare în 3D, pe ecranul monitorului unui computer, prin folosirea unor programe tehnice (CAD) sau matematice comerciale (MATHEMATICA, MATLAB, MATHCAD, MAPLE, DERIVE, ș.a.) sau speciale, care folosesc **FSM-Excentrice, Elevate** sau/și **Exotice** - la descrierea obiectelor, cum este **SM-CAD-CAM**.

Prin **modificarea excentricității**, obiectele cunoscute și formate în domeniul centric al supermatematicii (**SM**), adică, în matematica centrică (**MC**), pot fi deformate în domeniul excentric al **SM**, adică, în matematica excentrică (**ME**) și transformate inițial în obiecte hibride, proprii **ME**, ca, apoi, să fie re-transformate în obiecte de alt gen, cunoscute în **MC**. Ca de exemplu, deformarea unui **con** perfect ($s = 0$) în **cono-piramide** [$s \in (0, 1)$] cu baza un pătrat perfect și vârful conic, care constituie obiectele hibride, situate între con și piramidă, pâna la transformarea ei într-o **piramidă** perfectă ($s = \pm 1$) cu baza un pătrat perfect (Fig.3). Obiectul poate fi realizat în fapt, prin diversele metode de prelucrare mecanice [v. **Mircea Șelariu**, Cap.17 **Dispozitive de prelucrare**, PROIECTAREA DISPOZITIVELOR, EDP, București, 1982, coordonator **Sanda-Vasii Roșculeț**] de **formare** (turnare, sinterizare), **deformare** (la cald și la rece), **dislocare** (decupare, aşchiere, eroziune, netezire) și **agregare** (sudare și lipire).

În ambele cazuri, sunt necesare **mişcări** ale sculei și/sau ale piesei, respectiv, ale spotului luminos care delimitează pe ecran un pixel și trece de la un pixel la altul.

Mișcarea este strâns legată de spațiu și de timp.

Mișcarea mecanică poate fi de

- **formare** în timp a corpurilor și, implicit, a obiectelor ;
 - **schimbarea** în timp a **poziției** obiectelor, sau a părților sale, denumite corpuri, în raport cu alte corpuri, alese drept sisteme de referință;
- schimbarea** în timp a **formeii** corpurilor și, implicit, a formeii obiectelor, prin **deformarea** lor .

Spațiul reflectă raportul de coexistență dintre obiecte și fenomene, sau părți ale acestora, indicând:

- **întinderea**/mărima lor, denumită **dimensiune de gabarit**;
- **locul** obiectelor, prin coordonatele **liniare** X, Y, Z , în spațiul 3D, denumite **dimensiuni de localizare**;
- **orientarea** obiectelor, în spațiul 3D, prin coordonatele **unghiulare** ψ, φ, θ , sau A, B, C , denumite **dimensiuni de orientare**;
- **pozițiile** relative sau distanțele dintre obiecte, denumite **dimensiuni de poziționare**, dacă se referă la localizarea și orientarea absolută și/sau relativă a obiectelor, iar dacă se referă la părți ale acestora, numite corpuri, atunci sunt denumite **dimensiuni de coordonare**;
- forma obiectelor și, respectiv, evoluția fenomenelor, denumite **dimensiuni de formare**, care definesc, totodată, și ecuațiile de definire a obiectelor;
- **deformarea** obiectelor și modificarea evoluției fenomenelor, denumite **dimensiuni de deformare** sau **excentricități**.
- Ultima dimensiune a spațiului, **excentricitatea**, făcând posibilă apariția **matematicii excentrice (ME)** și realizând trecerea din domeniul matematicii centrice în cel al matematicii excentrice, precum și saltul de la o singură entitate matematică, existentă în Matematica și în domeniul **centric**, la o infinitate de entități, de același gen, dar deformate din ce în ce mai pronunțat, odată cu creșterea valorii excentricității numerice s , până la transformarea lor în alte genuri de obiecte, existente în domeniul centric. Un exemplu, devenit deja clasic, este deformarea continuă a unei sfere până la transformarea ei într-un cub (Fig.3), prin utilizarea aceluiași **dimensiuni de formare** (ecuații parametrice), atât pentru sferă cât și pentru cub, doar excentricitatea

modificându-se: fiind $s = e = 0$ pentru sfera de rază R și $s = \pm 1$, sau $e = R$, pentru cubul de latură $L = 2R$.

- Pentru $s \in [(-1, 1) \setminus 0]$ se obțin **obiecte hibride**, proprii matematicii excentrice (**ME**), anterior inexistente în Matematică, sau, mai precis, în Matematica Centrică (**MC**).
- Așa cum s-a mai prezentat, **dreapta** este un **spațiu unidimensional** și, totodată, în **Supermatematică** (**SM**), o **strâmbă** de excentricitate zero [8].
- Creșterea excentricității, de la zero la unu, transformă **linia dreaptă** într-o **linie frântă**, ambele existând și sunt cunoscute în Matematica **Centrică**, nu și restul strâmbelor, care sunt proprii Matematicii **Excentrice**, fiind generate de **FSM-CE** amplitudine excentrică. Astfel, dreapta de coeficient unghiular $m = \tan \alpha = \tan^{\frac{\pi}{4}} = 1$ care trece prin punctul $P(2, 3)$ are ecuația

$$(1) \quad y - 3 = x - 2,$$

iar familia de strâmbe, din aceeași familie cu dreapta, au ecuația

$$(2) \quad y [x, S(s, \varepsilon)] - y_0 = m \{ \text{aex} [\theta, S(s, \varepsilon)] - x_0 \},$$

$$(3) \quad y - y_0 = m \{ \theta - \arcsin[s \cdot \sin(\theta - \varepsilon)] \} - x_0, \quad m = \tan \alpha,$$

în coordonate excentrice θ și, în coordonate centrice α , ecuația este

$$(4) \quad y[x, S(s, \varepsilon)] - y_0 = m (\text{Aex} [\theta, S(s, \varepsilon)] - x_0),$$

$$(5) \quad y - y_0 = m \left\{ \alpha + \arcsin \frac{s \cdot \sin(\alpha - \varepsilon)}{1} - x_0 \right\}, \quad m = \tan \alpha,$$

$$(6) \quad y - y_0 = m \left\{ \alpha - \arcsin \frac{s \cdot \sin(\alpha - \varepsilon)}{1} - x_0 \right\}.$$

- Diferența, dintre cele două tipuri de strâmbe, de θ și de α , este aceea, că cele de θ sunt continue numai pentru excentricitatea numerică din domeniul $s \in [-1, 1]$, pe când cele de α sunt continue pentru toate valorile posibile a lui s , adică $s \in [-\infty, +\infty]$.
- Linia frântă este cunoscută în Matematica Centrică (**MC**) dar fără să i se cunoască ecuațiile ei ! Ceea ce nu mai este cazul în **SM** și, evident, și în **ME** unde se obține pentru valoarea $s = 1$ a **excentricității numerice s**.
- Un fenomen asemănător metamorfozării matematice, prin care din **MC** un obiect cunoscut trece prin matematica excentrică (**ME**) luând forme hibride și se reîntoarce în matematica centrică (**MC**), ca un alt tip de obiect (Fig.3), este considerat că ar avea loc și în fizică: din vid apar continuu particule de un anumit tip și se reîntorc în vidul cosmic. Aceleași sau altele ?
- Cosmologia are o teorie ce se aplică întregului Univers, formulată de **Einstein** în 1916: **relativitatea generală**. Ea afirmă că **forța de gravitație**, ce se exercită asupra obiectelor, **acționează și asupra structurii spațiului**, care își pierde cadrul rigid și imuabil, devenind maleabil și curb, în funcție de materia sau energia pe care le conține. Adică, **spațiul se deformează**. Continuum-ul spațiu-timp, al relativității generale, nu este conceput fără conținut, deci nu admite vidul! Cum spunea și **Einstein** ziariștilor, care îl rugau să le rezume teoria sa: "Înainte, **se credea** că, dacă toate lucrurile ar dispărea din Univers, timpul și spațiul ar rămâne, totuși. În teoria relativității, timpul și spațiul dispar, odată cu dispariția celorlalte lucruri din univers."
- Așa cum s-a mai afirmat, $s = e = 0$ este lumea **MC** a liniarului, a entităților perfecte, ideale, în timp ce infinitatea de valori posibile atribuite excentricităților s și e , nasc **ME** și, totodată, lumi ce aparțin realului, lumii imperfecte, tot mai îndepărtată de lumea ideală cu cât s și e sunt mai îndepărtate de zero.
- Ce se întâmplă dacă $e = s \rightarrow 0$? Lumea reală, ca și **ME** dispar și cum lume ideală nu exista, dispare totul !
- Ceea ce susține teoria autorului din SUPERMATEMATICA. Fundamente, Vol. I, Editura POLITEHNICA, Timisoara, Cap. 1 INTRODUCERE [23],[24] prin care expansiunea universului este un proces de desvoltare a ordinii în haosul absolut, o trecere progresivă a spațiului haotic în ordine din ce în ce mai pronunțată.

- În concluzie, spațiul, ca și timpul, se **formează** și se **deformează**, adică, **excentricitatea** spațiului, de o anumită valoare, duce la **formarea** spațiului, apoi, prin modificare valorii ei, spațiul se **deformează**/modifică.
- Forma modificată a spațiului este dependentă de valoarea excentricității, care devine o nouă dimensiune a spațiului: **dimensiunea de deformare**.

Instalarea unei piese de prelucrat (obiect de prelucrat) în spațiul de lucru a unei mașini-unelte moderne, cu comenzi numerice de conturare (CNC), este foarte asemănătoare cu “instalarea “ unui obiect matematic în spațiul euclidian tridimensional R^3 . De aceea, vom folosi unele noțiuni din domeniul tehnologic.

În tehnologie, **instalarea** este operația premergătoare prelucrării; numai un obiect / piesă instalată poate fi prelucrată. Ea presupune următoarele faze sau operații tehnologice, în această succesiune / ordine; numai înfăptuirea unei faze, făcând posibilă trecerea la realizarea fazei următoare:

1. **ORIENTAREA**, este acțiunea sau operația prin care elementele geometrice ale obiectului, care sunt **baze de referință tehnologică de orientare**, prescurtat baze de orientare (**BO**), primesc o **direcție** bine determinată, față de direcțiile unui sistem de referință. În tehnologie, față de direcțiile unor mișcări principale și/sau secundare de lucru, sau/și față de direcțiile mișcărilor de reglare dimensională a sistemului tehnologic.

Drept **baze de orientare (BO)** pot servi :

3) **Un plan** al obiectului, respectiv o suprafață plană a piesei, dacă ea există, caz în care, această suprafață, determinată de trei puncte de contact dintre obiect și dispozitiv, este denumită **bază de referință tehnologică de orientare de așezare (BOA)**, sau, pe scurt, **bază de așezare (BA)**, fiind determinată, teoretic, de cele trei puncte comune de contact ale piesei cu dispozitivul, care are sarcina de a realiza instalarea piese în cadrul mașinii de lucru. Drept **BA**, în principiu, se alege suprafața cea mai întinsă a piesei, dacă nu există altfel de condiții de poziție, sau de la care suprafața rezultată în urma prelucrării are impusă precizia cea mai înaltă, sau condiții de paralelism cu **BA**.

Punând condiția păstrării contactului piesă / dispozitiv pe **BA**, obiectul / piesa pierde 3 grade de libertate, dintre care, **o translație** pe direcția, s-o numim **Z**, perpendiculară pe **BA** (plan) și două rotații: în jurul axelor **X**, notată în tehnologie cu **A** și în jurul axei **Y**, notată în tehnologie cu **B**.

Obiectul / piesa se mai poate roti în jurul axei **Z**, rotație notată cu **C** și se poate translata pe **BA** pe direcțiile **X** și **Y** păstrând în permanență contactul cu **BA**.

De la această suprafață se stabilește, în tehnologie, coordonata **z**, de exemplu, ca distanță dintre **BOA** și **baza tehnologică de prelucrare (BTP)**, sau, pe scurt, **bază de prelucrare (BP)**, adică planul pe care îl va genera pe piesă scula de prelucrat. Dacă o suprafață se prelucrează integral / complet (prin frezare, de exemplu, cu freze de mari dimensiuni, pentru o singură trecere), atunci celelalte coordonate / dimensiuni **y** și **x** pot fi stabilite cu foarte mare aproximație, întrucât ele nu influențează precizia realizării suprafeței plane, la distanța **z** de **BA**, rezultate în urma prelucrării piesei și denumită **bază tehnologică de prelucrare (BTP)**, sau, pe scurt, **bază de prelucrare (BP)**. A cărei cerință tehnologică este să fie paralelă cu **BOA** și să fie situată la distanța **z** de aceasta. Dimensiunea **z** fiind, în acest caz, o **dimensiune de formare** a piesei, pe de o parte și **dimensiune de coordonare**, în același timp, pentru poziția relativă scula-piesă, iar, d.p.d.v. **tehnologic**, una dintre **dimensiunile de reglare dimensională** a sistemului tehnologic **MDPS (Mașină-Dispozitiv-Piesă-Sculă)**. Matematic exprimat, două suprafețe plane situate la distanța **z**, ca urmare, paralele între ele.

2) **O dreaptă** aparținând obiectului, dacă aceasta există, ca axe și/sau muchii, ca intersecție de suprafețe plane în Matematică.

În Tehnologie, muchiile se evită, datorită neregularității lor, adică, a abaterilor de la forma geometrică liniară, a semifabricatelor, ca și a pieselor, în urma prelucrării semifabricatelor lor.

În Tehnologie, această dreaptă este determinată de cele două puncte de pe o suprafață a piesei, alta decât **BA**, comună piesei și dispozitivului, care realizează baza de orientare a piesei și a

dispozitivului, ca elemente dedublate, dreaptă denumită **bază de orientare de dirijare (BOD)**, sau pe scurt **baza de dirijare (BD)**, denumire care derivă din faptul că aceste două elemente, de dirijare, dirijează / ghidează mișcarea obiectului / piesei în vederea localizării lui, dacă în tot timpul mișcării se menține contactul piesă-dispozitiv. În acest fel **BD** preia 2 grade de libertate ale obiectului: translația pe o direcție perpendiculară pe dreapta determinată de cele două puncte de contact piesa / dispozitiv, ce materializează **BD**, translație pe direcția **Y**, de exemplu, dacă **BD** este paralelă, întotdeauna, cu **BA** din planul **XOY** și rotația în jurul axei **Z**, notată în tehnologie cu **C**.

Drept **BOD** se alege, în principiu, din motive lesen de înțeles, care vizează precizia de ghidare, suprafața cea mai lungă a piesei, dacă nu există alte rațiuni impuse, prin desenul de execuție al piesei.

De la **BOD** poate fi stabilită / măsurată cota / dimensiunea **y**, paralelă cu **BOA** și perpendiculară pe **BOD**, ca de exemplu, perpendiculară pe **z**, fiindcă **BOD** este paralelă cu **BOA**.

Astfel, dacă cele două puncte aparțin unei obiect paralelipipedic, mărginit, deci, de suprafețe plane, și **BOD** este paralelă cu **BOA**, păstrând contactul piesă / dispozitiv pe cele două baze, printr-o mișcare de translație, piesa mai poate fi doar translatată, în dispozitiv, pe direcția **X**, până când tamponează un **element de localizare**.

1) De la acesta, denumit element de localizare, respectiv **baza tehnologică de localizare (BTL)**, sau, pe scurt, **baza de localizare (BL)** poate fi stabilită coordonata / dimensiunea **x** perpendiculară simultan pe **y** și **z**. Dar fără să fie coordonate / dimensiuni / segmente concurente într-un punct comun **O(x,y,z)** ca în matematică, decât, dacă **BOD** și **BTL** coboară la nivelul **BOA** și, în plus, **BTL** se deplasează spre **BOD** și va fi conținută și în ea, ambele urmând să fie conținute în **BOA**, astfel că, punctul **O(x,y,z)** ca și **BTL** va fi un vârf al piesei paralelipipedice, conținut simultan în planul **BOA**, dreapta **BD** în punctul **BL**, rezultând, în acest caz că $O(x,y,z) \equiv BL$.

Dacă, localizarea se realizează printr-o mișcare de translație, așa cum s-a presupus anterior, ea mai poartă denumirea de **localizare prin translație (LT)**.

Dacă, localizarea se realizează printr-o mișcare de rotație a obiectului, atunci este denumită **localizare prin rotație (LR)**. În acest caz, **BD** poate fi, sau este, de obicei, un plan de simetrie al piesei, de exemplu cilindrice, plan denumit **bază de orientare de semicentrare (BOSC)**, în cazul unei **semicentrări**, sau o axă a unei suprafețe de rotație (cilindrice sau sferice) a obiectului, denumită **baza de orientare de centrare (BOC)** în jurul căreia, obiectul se rotește, până când, un alt corp al piesei, tamponează elementul de localizare prin rotație. Sau, până când un fixator pătrunde într-un orificiu perpendicular pe **BOC** sau într-un canal paralel cu **BOC**.

Obiectele care nu prezintă **elemente / baze de orientare**, cum ar fi sfera în matematică și bilele de rulment în tehnologie, de exemplu, sunt **obiecte neorientabile**.

2. LOCALIZAREA, este operația sau acțiunea de stabilire a **locul**, în spațiul euclidian tridimensional E^3 , a unui punct **O(x,y,z)** caracteristic al obiectului, ce aparține unui element de referință de orientare al acestuia, de la care se stabilesc coordonatele / dimensiunile liniare **x, y, z** față de un sistem de referință dat, sau, în tehnologie, față de scula de prelucrare.

Punctul **O(x,y,z)** al obiectelor **neorientabile** este centrul de simetrie al acestora, iar al pieselor orientabile, ca cele paralelipipedice, în Tehnologie, de exemplu, punctul **O(x,y,z)** este **diseminat** în trei puncte distincte, pentru fiecare coordonată în parte **Ox \subset BL** pentru **x**, **Oy \subset BD** pentru **y** și **Oz \subset BA** pentru **z**, așa cum s-a explicat anterior.

În tehnologie, succesiunea orientare \rightarrow localizare este obligatorie; numai un obiect orientat poate fi apoi localizat. Ca și în matematică, de altfel. Întâi se alege un sistem de referință solidar cu obiectul (**O, x, y, z**) apoi, unul invariant (**O, X, Y, Z**) ce coincide, inițial, cu celălalt, în spațiul 3D sau euclidian tridimensional E^3 și apoi se operează diverse transformări de translații și / sau de rotații.

Reuniunea dintre **orientare** și **localizare** reprezintă cea mai importantă acțiune / operație tehnologică, denumită **poziționare**, adică: **orientarea \cup localizarea = poziționare**

Dacă **poziționarea** obiectului este realizată / desăvârșită / implinită, atunci, poate fi menținută poziția relativă piesă / dispozitiv prin operația de **fixare** a piesei în dispozitiv.

În continuare pot fi stabilite cotele / dimensiunile dintre scula și piesă, astfel, încât să se obțină piesa la dimensiunile și preciziile impuse prin desenul de execuție al piesei. Această operație tehnologică este denumită **reglare dimensională**. Cu ea, operația de instalare este încheiată și prelucrarea piesei poate să înceapă.

Ca urmare, **instalarea** unui obiect este o reuniune a **poziționării** cu **fixarea** și cu **reglarea dimensională** a sistemului tehnologic, adică: **instalare = poziționare \cup fixare \cup reglare (dimensională)**

În Tehnologie, **fixarea** se poate realiza prin **forță** (de fixare) sau prin **formă** (care împiedică deplasarea piesei în timpul preucrării). În Matematică, fixarea se “realizează” prin **convenție**.

Zicând că sistemul (O, x, y, z) este legat de piesă el nu mai poate fi deplasa relativ față de ea (dezlega), ci numai împreună cu obiectul, deci sunt “fixate” unele de altele. Astfel, în Matematică, fixarea obiectelor, față de sistemele de referință, se subînțelege, sau se realizează de la sine, ea nu mai există, pentru că în Matematică nu există “forțe matematice”; ele fiind proprii Mecanicii, în speță dinamicii ei și nici scule de prelucrare, nici diverse dimensiuni de coordonare, de reglare dimensională, de prelucrare ș.a.

De aceea, în Matematica Centrică (**MC**), există doar 3 dimensiuni liniare $x, y,$ și z care sunt, totodată, și dimensiuni de formare a obiectelor 3D, prin ecuațiile lor parametrice, de exemplu.

Ca urmare, în această Matematica Centrică (**MC**) entități ca dreapta, pătratul, cercul, sfera, cubul ș.a. sunt unice, pe când, în Matematica Excentrică (**ME**) și, implicit în Supermatematică (**SM**), ele sunt multiplicată la infinit prin **hibridare**, hibridare posibilă prin introducerea noii dimensiuni a spațiului **excentricitatea**.

Hibridarea supermatematică poate fi definită ca procesul matematic de **încrucișare** a două entități matematice din **MC** (cercul și pătratul, sfera și cubul, **conul** și **piramida**) și obținerea unei noi entități supermatematice în **ME** ce nu este cunoscută / inexistentă în **MC** (de exemplu: **cono-piramidă**).

Prin **metamorfozare** se înțelege trecere continuă de la o entitate oarecare, existentă în **MC**, la o altă entitate, existentă în **MC**, printr-o infinitate de entități hibride, proprii doar **ME**. Altfel spus, o transformare a unei entități matematice centrice în altă entitate matematică centrică, acțiune devenită posibilă în cadrul **Matematicii Excentrice (ME)** prin utilizarea funcțiilor **supermatematice**.

Prin **metamorfozare** se obțin entități noi, anterior inexistente în **MC**, denumite **entități hibride**, ca și entități **excentrice** sau **supermatematice (SM)**, pentru a se deosebi de cele **centrice**, și prin denumire, pentru că, **prin formă**, diferă esențial.

Primul corp obținut prin **hibridare matematică** a fost **conopiramida**: un obiect supermatematic cu baza pătrată a unei piramide și cu vârful unui con circular drept, rezultat din transformarea continuă a pătratului unitate de $L = 2$ în cercul unitate de $R = 1$, și/sau invers (Fig.4). Ecuțiile parametrice ale conopiramidei se obțin din ecuațiile parametrice ale conului circular drept, în care **FCC** sunt înlocuite/convertite cu funcțiile supermatematice cvadrilobe (**FSM-Q**) corespondente

$$(7) \quad \begin{array}{l} \text{=====} \\ \text{=====} \end{array} \quad \begin{array}{l} \blacktriangleright C \\ \blacktriangleright P \\ \blacktriangleright \\ \blacktriangleright C \\ \blacktriangleright \text{CILIN} \end{array} \quad \begin{array}{l} \checkmark \\ \\ 2, \\ \checkmark \end{array}$$

(Fig. 1, Fig.3 și Fig. 5,a), deoarece **FSM-Q** pot realiza transformarea continua a cercului în pătrat și invers, la fel ca și **FSM-CE** derivată excentrică **dex_{1,2}θ**

$$(8) \quad \begin{array}{l} \text{=====} \\ \text{-----} \end{array} \quad \begin{array}{l} \blacktriangleright C \\ \blacktriangleright \text{PIRA} \\ \blacktriangleright C \\ \blacktriangleright \end{array} \quad \begin{array}{l} \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \end{array}$$

(Fig.4 și Fig. 5,b și Fig. 5,c).

Relațiile (7) sunt exprimate cu ajutorul **FSM-Q** cvadrilobe, introduse în Matematică în anul 2005 prin lucrarea [19], cosinus cvadrilob **coqθ** și sinus cvadrilob **siqθ**.

Relațiile (7) și (8) exprimă aceleași forme, cu observațiile:

- De **cerc** numai pentru un excentru $S(s = 0, \varepsilon = 0)$, cu deosebirea că primul (7) are raza $R = 1$, iar celălalt (8) are raza $R = 0$, Fig. 6, sus ▲;
- De **pătrat** pentru un excentru $S(s = 1, \varepsilon = 0)$, de aceleași dimensiuni $L = 2R$, așa cum se poate constata în figura 6., dar centrate în puncte diferite; unul este centrat în originea $O(0, 0)$, cel exprimat prin relațiile (7), iar celălalt este ex-centrat - centrat excentric față de originea $O(0, 0)$ - în punctul $C(1,1)$;
- De **cvadrilobă** (nici cerc și nici pătrat, adică o infinitate de forme hibride, între cerc și pătrat). Pentru aceeași excentricitate numerică $s \in (0, 1)$, ce caracterizează domeniul **matematic excentric (ME)** ele au aceleași forme dar sunt de dimensiuni diferite; primele având dimensiuni mai mari decât cele exprimate cu funcția $dex\theta$, ceea ce se poate deduce și din figura 5,b din 2D. Se observă că dimensiunea cvadrilobelor exprimate de relația (8) prin $dex\theta$ scade cu creșterea excentricității.

Cubul românesc din figura 7, “**cel mai ușor cub din lume**”, este cubul de volum nul, obținut din 6 piramide, fără suprafețele lor de bază pătrate, cu vârful comun în centrul de simetrie al cubului.

În acest caz piramida a fost exprimată de relațiile (7), prin funcții cvadrilobe de $s = 1$.

În concluzie, **supermatematica** oferă multiple posibilități de exprimare a diverselor entități matematice din **matematica centrica (MC)** și, totodată, o infinitate de entități hibride din **matematica excentrică (ME)**.

BIBLIOGRAFIE

IN DOMENIUL SUPERMATEMATICII

- | | | | |
|----|-------------------------|--|---|
| 1 | Şelariu Mircea
Eugen | FUNCȚII CIRCULARE EXCENTRICE | Com. I Conferință Națională de Vibrații în
Construcția de Mașini , Timișoara , 1978,
pag.101...108. |
| 2 | Şelariu Mircea
Eugen | FUNCȚII CIRCULARE EXCENTRICE
și EXTENSIA LOR. | Bul .Șt.și Tehn. al I.P. ”TV” Timișoara,
Seria Mecanică, Tomul 25(39), Fasc. 1-
1980, pag. 189...196 |
| 3 | Şelariu Mircea
Eugen | STUDIUL VIBRAȚIILOR LIBERE
ALE UNUI SISTEM NELINIAR,
CONSERVATIV CU AJUTORUL
FUNCȚIILOR CIRCULARE
EXCENTRICE | Com. I Conf. Naț. Vibr.în C.M.
Timișoara,1978, pag. 95...100 |
| 4 | Şelariu Mircea
Eugen | APLICAȚII TEHNICE ale FUNCȚIILOR
CIRCULARE EXCENTRICE | Com.a IV-a Conf. PUPR, Timișoara, 1981,
Vol.1. pag. 142...150 A V-a |
| 5 | Şelariu Mircea
Eugen | THE DEFINITION of the ELLIPTIC
ECCENTRIC with FIXED ECCENTER | Conf. Naț. de Vibr. în Constr. de
Mașini,Timișoara, 1985, pag.175...182 |
| 6 | Şelariu Mircea
Eugen | ELLIPTIC ECCENTRICS with MOBILE
ECCENTER | Com.a IV-a Conf. PUPR, Timișoara, 1981,
Vol.1. pag. 183...188 |
| 7 | Şelariu Mircea
Eugen | CIRCULAR ECCENTRICS and
HYPERBOLICS ECCENTRICS | Com. a V-a Conf. Naț. V. C. M. Timișoara,
1985, pag. 189...194. |
| 8 | Şelariu Mircea
Eugen | ECCENTRIC LISSAJOUS FIGURES | Com.a IV-a Conf. PUPR, Timișoara, 1981,
Vol.1. pag. 195...202 |
| 9 | Şelariu Mircea
Eugen | FUNCȚIILE SUPERMATEMATICE cex
și sex- SOLUȚIILE UNOR SISTEME
MECANICE NELINIARE | Com. a VII-a Conf.Nat. V.C.M.,
Timișoara,1993, pag. 275...284. |
| 10 | Şelariu Mircea
Eugen | <u>SUPERMATEMATICA</u> | Com.VII Conf. Internaț. de Ing. Manag. și
Tehn.,TEHNO'95 Timișoara, 1995, Vol. 9:
Matematică Aplicată., pag.41...64 |
| 11 | Şelariu Mircea
Eugen | FORMA TRIGONOMETRICĂ
a SUMEI și a DIFERENȚEI
NUMERELOR COMPLEXE | Com.VII Conf. Internat. de Ing. Manag. și
Tehn., TEHNO'95 Timișoara, 1995, Vol. 9:
Matematică Aplicată, pag. 65...72 |
| 12 | Şelariu Mircea
Eugen | MIȘCAREA CIRCULARĂ
EXCENTRICĂ | Com.VII Conf. Internaț. de Ing. Manag. și
Tehn. TEHNO'95., Timișoara, 1995 Vol.7:
Mecatronică, Dispozitive și Rob.Ind.,pag.
85...102 |
| 13 | Şelariu Mircea
Eugen | RIGIDITATEA DINAMICĂ
EXPRIMATĂ CU FUNCȚII
SUPERMATEMATICE | Com.VII Conf. Internaț. de Ing. Manag. și
Tehn., TEHNO'95 Timișoara, 1995 Vol.7:
Mecatronică, Dispoz. și Rob.Ind., pag.
185...194 |
| 14 | Şelariu Mircea
Eugen | DETERMINAREA ORICÂT DE EXACTĂ
A RELAȚIEI DE CALCUL A
INTEGRALEI ELIPTICE COMPLETE
DE SPETA ÎNTÂIA $K(k)$ | Bul. VIII-a Conf. de Vibr. Mec.,
Timișoara,1996, Vol III, pag.15 ... 24 |
| 15 | Şelariu Mircea
Eugen | FUNCȚII SUPERMATEMATICE
CIRCULARE EXCENTRICE DE
VARIABILĂ CENTRICĂ | TEHNO ' 98. A VIII-a Conferință de
inginerie managerială și tehnologică ,
Timișoara 1998, pag 531..548 |
| 16 | Şelariu Mircea | FUNCȚII DE TRANZIȚIE | TEHNO ' 98. A VIII-a Conferință de |

- | | | | |
|----|-------------------------|---|--|
| | Eugen | INFORMAȚIONALĂ | inginerie managerială și tehnologică ,
Timișoara 1998, pag 549... 556 |
| 17 | Șelariu Mircea
Eugen | FUNȚIILE SUPERMATEMATICE
CIRCULARE EXCENTRICE DE
VARIABILA CENTRICA CA SOLUȚII
ALE UNOR SISTEME OSCILANTE
NELINIARE | TEHNO ' 98. A VIII-a Conferință de
inginerie managerială și tehnologică ,
Timișoara 1998, pag 557...572 |
| 18 | Șelariu Mircea
Eugen | INTRODUCEREA STRĂMBEI ÎN
MATEMATICĂ | Lucr. Simp. Național "Zilele Universității
Gh. Anghel" Ed. II-a, Drobeta Turnu
Severin, 16-17 mai 2003, pag. 171 ... 178
The 11 -th International Conference on
Vibration Engineering, Timișoara, Sept. 27-
30, 2005 pag. 77 ... 82 |
| 19 | Șelariu Mircea
Eugen | QUADRILOBIC VIBRATION SYSTEMS | International Journal "Scientia Magna"
Vol.3, Nr.1, 2007 , ISSN 1556-6706 |
| 20 | Șelariu Mircea
Eugen | SMARANDACHE STEPPED FUNCTIONS | (ISBN-10):1-59973-037-5
(ISBN-13):974-1-59973-037-0
(EAN): 9781599730370 |
| 21 | Șelariu Mircea
Eugen | TEHNO-ART OF ȘELARIU
SUPERMATEMATICS FUNCTIONS | Editura Didactică și Pedagogică, București,
1982, pag. 474 ... 543
Coord onator Vasii Roșculeț Sanda
Editura "POLITEHNICA" , Timișoara, 2007 |
| 22 | Șelariu Mircea
Eugen | PROIECTAREA DISPOZITIVELOR DE
PRELUCRARE, Cap. 17 din
PROIECTAREA DISPOZITIVELOR | |
| 23 | Șelariu Mircea
Eugen | <u>SUPERMATEMATICA.</u>
<u>FUNDAMENTE</u> | Editura "POLITEHNICA" , Timișoara, 2012 |
| 24 | Șelariu Mircea
Eugen | <u>SUPERMATEMATICA.</u>
<u>FUNDAMENTE VOL.I EDITIA A II-A</u> | Editura "POLITEHNICA" , Timișoara, 2012 |
| 25 | Șelariu Mircea
Eugen | <u>SUPERMATEMATICA.</u>
<u>FUNDAMENTE VOL.II</u> | |
| 26 | Șelariu Mircea
Eugen | TRANSFORMAREA RIGUROASA IN
CERC A DIAGramei POLARE A
COMPLIANTEI | Buletinul celei de a X-a Conf. de Vibr.
Mec.cu participare interatională, Bul. Șt. al
Univ. "Politehnica" din Timșoara, Seria
Mec. Tom 47(61), mai 2002, Vol II,
pag.247...260.
www.CartiAZ.ro |
| 27 | Șelariu Mircea
Eugen | UN SISTEM SUPERMATEMATIC CU
BAZĂ CONTINUĂ DE APROXIMARE
A FUNCȚIILOR | www.CartiAZ.ro |
| 28 | Șelariu Mircea
Eugen | DE LA REZOLVAREA
TRIUNGHIURILOR
LA FUNCȚII SUPERMATEMATICE (SM) | www.CartiAZ.ro |
| 29 | Șelariu Mircea
Eugen | FUNȚIILE SUPERMATEMATICE
CIRCULARE COSINUS ȘI SINUS
EXCENTRICE (FSM-CE $cex\theta$ ȘI $sex\theta$)
DE VARIABLĂ EXCENTRICĂ θ ,
DERIVATELE ȘI INTEGRALELE LOR | www.CartiAZ.ro |
| 30 | Șelariu Mircea
Eugen | LOBE EXTERIOARE ȘI CVAZILOBE
INTERIOARE CERCULUI UNITATE | www.CartiAZ.ro |
| 31 | Șelariu Mircea
Eugen | METODĂ DE INTEGRARE PRIN
DIVIZAREA DIFERENȚIALEI | www.CartiAZ.ro |
| 32 | Șelariu Mircea
Eugen | FUNȚII COMPUSE AUTOINDUSE
(FAI) ȘI FUNCȚII INDUSE (FI) | www.CartiAZ.ro |
| 33 | Șelariu Mircea
Eugen | FUNȚII SUPERMATEMATICE
CIRCULARE EXCENTRICE INVERSE
(FSM-CEI) | www.CartiAZ.ro |
| 34 | Șelariu Mircea | FUNȚII HIPERBOLICE EXCENTRICE | www.CartiAZ.ro |

- Eugen
- 35 Şelariu Mircea EUGEN ELEMENTE NELINIARE LEGATE ÎN SERIE www.CartiAZ.ro
- 36 Şelariu Mircea EUGEN INTERSECȚII ÎN PLAN www.CartiAZ.ro
- 37 Şelariu Mircea EUGEN LINIILE CONCURENTE ȘI PUNCTELE LOR DE INTERSECȚIE ÎNTR-UN TRIUNGHI www.CartiAZ.ro
- 38 Şelariu Mircea EUGEN MIȘCAREA CIRCULARĂ EXCENTRICĂ DE EXCENTRU PUNCT MOBIL www.CartiAZ.ro
- 39 Şelariu Mircea EUGEN TEOREMELE POLIGOANELOR PĂTRĂTE, DREPTUNGHIURI ȘI TRAPEZE ISOSCELE www.CartiAZ.ro
- 40 Şelariu Mircea EUGEN UN SISTEM SUPERMATEMATIC CU BAZĂ CONTINUĂ DE APROXIMARE A FUNCȚIILOR www.CartiAZ.ro
- 41 Şelariu Mircea EUGEN FUNCȚIILE SM – CE $re_{x_1,2,\theta}$ CA SOLUȚII ALE ECUAȚIILOR ALGEBRICE DE GRADUL AL DOILEA CU O SINGURĂ NECUNOSCUTĂ www.CartiAZ.ro
- 42 Şelariu Mircea EUGEN TEOREMA \S A BISECTOARELOR UNUI PATRULATER INSCRIPTIBIL ȘI TEOREMELE \S ALE TRIUNGHIULUI www.CartiAZ.ro
- 43 Petrișor Emilia ON THE DYNAMICS OF THE DEFORMED STANDARD MAP [Workshop Dynamics Days'94, Budapest, și Analele Univ.din Timișoara, Vol.XXXIII, Fasc.1-1995, Seria Mat.-Inf.,pag. 91...105](#)
- 44 Petrișor Emilia SISTEME DINAMICE HAOTICE [Seria Monografii matematice, Tipografia Univ. de Vest din Timișoara, 1992](#)
- 45 Petrișor Emilia RECONNECTION SCENARIOS AND THE THRESHOLD OF RECONNECTION IN THE DYNAMICS OF NONTWIST MAPS [Chaos, Solitons and Fractals, 14 \(2002\) 117-127](#)
- 46 Petrișor Emilia NON TWIST AREA PRESERVING MAPS WITH REVERSING SYMMETRY GROUP [International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol.11, no 2\(2001\) 497-511](#)
- 47 Cioara Romeo FORME CLASICE PENTRU FUNCȚII CIRCULARE EXCENTRICE [Proceedings of the Scientific Communications Meetings of "Aurel Vlaicu" University, Third Edition, Arad, 1996, pg.61 ...65](#)
- 48 Preda Horea REPRESENTAREA ASISTATĂ A TRAIECTORILOR ÎN PLANUL FAZELOR A VIBRAȚIILOR NELINIARE APLICAREA FUNCȚIILOR EXCENTRICE PSEUDOHIPERBOLICE (ExPH) ÎN TEHNICĂ UTILIZAREA FUNCȚIILOR [Com. VI-a Conf.Naț.Vibr. în C.M. Timișoara, 1993, pag.](#)
- 49 Filipescu Avram SUPERMATEMATICE IN CAD / CAM : SM-CAD / CAM. Nota I-a: REPRESENTARE ÎN 2D [Com.VII-a Conf. Internat.de Ing. Manag. și Tehn. TEHNO'95, Timișoara, Vol. 9. Matematică aplicată, pag. 181 ... 185](#)
- 50 Dragomir Lucian SUPERMATEMATICE IN CAD / CAM : SM-CAD / CAM. Nota I-a: REPRESENTARE ÎN 2D [Com.VII-a Conf. Internaț.de Ing. Manag. și Tehn. TEHNO'95, Timișoara, Vol. 9. Matematică aplicată, pag. 83 ... 90](#)
- 51 Şelariu Şerban SUPERMATEMATICE IN CAD / CAM : SM-CAD / CAM. Nota II -a: [Com.VII-a Conf. Internaț.de Ing. Manag. și Tehn. TEHNO'95, Timișoara, Vol. 9. Matematică aplicată., pag. 91 ... 96](#)

- 52 Staicu Florențiu
REPREZENTARE ÎN 3D
DISPOZITIVE UNIVERSALE de
PRELUCRARE a SUPRAFEȚELOR
COMPLEXE de TIPUL
EXCENTRICELOR ELIPTICE
- 53 George LeMac
THE ECCENTRIC TRIGONOMETRIC
FUNCTIONS: AN EXTENTION
OF CLASSICAL TRIGONOMETRIC
FUNCTIONS.
- 54 Șelariu Mircea
Ajiduah Cristoph
Bozântan Emil
Filipescu Avram
INTEGRALELE UNOR FUNCȚII
SUPERMATEMATICE
- 55 Șelariu Mircea
Fritz Georg
Meszaros A.
ANALIZA CALITĂȚII MIȘCARILOR
PROGRAMATE cu FUNCȚII
SUPERMATEMATICE
- 56 Șelariu Mircea
Szekely Barna
ALTALANOS SIKMECHANIZMUSOK
FORDULATSZAMAINAK ATVITELI
FUGGVENYEI MAGASFOKU
MATEMATIKAVAL
- 57 Șelariu Mircea
Popovici Maria
A FELSOFOKU MATEMATIKA
ALKALMAZASAI
- 58 Smarandache Florentin
Șelariu Mircea
Eugen
IMMEDIATE CALCULATION OF SOME
POISSON TYPE INTEGRALS USING
SUPERMATEMATICS CIRCULAR EX-
CENTRIC FUNCTIONS
- 59 Konig Mariana
Șelariu Mircea
PROGRAMAREA MIȘCĂRII DE
CONTURARE A ROBOȚILOR
INDUSTRIALI cu AJUTORUL
FUNCȚIILOR TRIGONOMETRICE
CIRCULARE EXCENTRICE
- 60 Konig Mariana
Șelariu Mircea
PROGRAMAREA MIȘCĂRII de
CONTURARE ale R. I. cu AJUTORUL
FUNCȚIILOR TRIGONOMETRICE
CIRCULARE EXCENTRICE
- 61 Konig Mariana
Șelariu Mircea
THE STUDY OF THE UNIVERSAL
PLUNGER IN CONSOLE USING THE
ECCENTRIC CIRCULAR FUNCTIONS
- 62 Staicu Florentiu
Șelariu Mircea
CICLOIDELE EXPRIMATE CU
AJUTORUL FUNCȚIEI
SUPERMATEMATICE $\text{rex}\theta$
- 62 Gheorghiu Em. Octav
Șelariu Mircea
Bozântan Emil
FUNCȚII CIRCULARE EXCENTRICE
DE SUMĂ DE ARCE
- 64 Gheorghiu Emilian Octav
Șelariu Mircea
Cojerean
FUNCȚII CIRCULARE EXCENTRICE.
DEFINIȚII, PROPRIETĂȚI, APLICAȚII
TEHNICE.
- Com. Ses. anuale de com.șt.
Oradea ,1994
- The University of Western Ontario, London,
Ontario, Canada
Department of Applied Mathematics
May 18, 2001
Com. VII Conf.Internaț. de Ing.Manag. și
Tehn. TEHNO'95 Timișoara. 1995,Vol.IX:
Matem. Aplic. pag.73...82
- IDEM, Vol.7: Mecatronică, Dispozitive și
Rob.Ind.,
pag. 163...184
Bul.Șt al Lucr. Premiate, Universitatea din
Budapesta,
nov. 1992
- Bul.Șt al Lucr. Premiate, Universitatea din
Budapesta,
nov. 1994
- arXiv:0706.4238, 2007
- MEROTEHNICA, Al V-lea Simp. Naț.de
Rob.Ind.cu Part .Internaț. Bucuresti, 1985
pag.419...425
- Merotehnica, V-lea Simp. Naț.de RI cu
participare internațională, Buc.,1985, pag.
419 ... 425.
- Com. V-a Conf. PUPR, Timișoara, 1986,
pag.37...42
- Com. VII Conf. Internațională de
Ing.Manag. și Tehn ,Timișoara
"TEHNO'95"pag.195-204
Ses.de com.șt.stud.,Secția
Matematică,Timișoara, Premiul II la Secția
Matematică, 1983
- Ses. de com. șt.stud. Secția Matematică,
premiul II la Secția Matematică, pe anul
1985.

- Ovidiu
- 65 Şelariu Mircea WAYS OF PRESENTING THE DELTA
Eugen, FUNCTION AND AMPLITUDE
Bălă Dumitru FUNCTION JACOBI Proceedings of the 2nd World Congress on
Science, Economics and Culture, 25-29
August 2008 New York, paper published in
Denbridge Journals, p.42 ... 55
- 66 Dumitru Bălă SUPERMATHEMATICAL – ŞELARIU
FUNCTIONS BETA ECCENTRIC $\text{bex}\theta$
SOLUTIONS OF SOME OSCILATORY
NON-LINIAR SYSTEMS ($SO\beta$) Proceedings of the 2nd World Congress on
Science, Economics and Culture, 25-29
August 2008 New York, paper published in
Denbridge Journals, p.27 ... 41
- 67 Şelariu Mircea CARDINAL FUNCTIONS AND
Eugen INTEGRAL FUNCTIONS International Journal of Geometry
Smarandache Vol.1 (2012), N0. 1, 5-14
Florentin
Niţu Marian